

**FIZIKA MUTAXASSISLIGI MAGISTRLARINI TAYYORLASHDA
ZAMONAVIY TABIIY-ILMIY DUNYOQARASHNING O'RNI**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6583249>

B. U. Amonov

J. A. Akramov

(magistr)

*Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti,
140104, Samarqand shaxri, Universitet xiyoboni 15,*

Har bir tarixiy davrning dunyoqarashi o'ziga xos bo'lib, mavjud tarixiy davrda u yoki bu ta'limotni nima uchun hukmron bo'lganligini bilish uchun oldingi davr dunyoqarashini, tarixini, rivojlanishini va uning o'sha ta'limot qanday qilib shu holatga kelib qolganligini o'rganmoq zarur. Demak, jamiyatda yangicha tafakkur yuritmoq yangicha dunyoqarash, fikrlash uchun albatta o'tmishni bilish zarur, chunki yangicha tafakkur osmondan emas, balki ajdodlardan meros qolgan vorislik asosida vujudga keladi.

Ma'lumki, elektr va magnit hodisalari fizikasi bo'limini o'rganish umumiy fizikani o'zlashtirishda o'ziga xos umumlashtiruvchi bosqich hisoblanadi. Buning sababi bu bo'limda umumiy fizika kursining barcha bosqichlarida talabalar olgan bilimlar elektr va magnit hodisalari fizikasi qonuniyatlarini o'rganishga asos bo'lib xizmat qiladi. Aynan, Olamning yagona fizik manzarasini tushuntirishda fizik qarashlar, tassavvurlar, nazariyalar va qonunlarning roli qanday? – degan murakkab muammoni yuzaga chiqaradi.

			tenglamalari; maxsus nisbiylik nazariyasi
Kvant maydon	XX asr	Plank, Eynshteyn, Bor, Rezerford, de Broyl, Geyzenberg, Shredinger	Plank gipotezasi; Eynshteynning g'oyalari; Bor postulatlar; to'lqin-zarra dualizmi

Bu bosqichlar: 1. Aristotel; 2. Nyuton; 3. Eynshteynlar tomonidan amalga oshirilgan inqilobiy bosqichlar sifatida qaraladi. Bu bosqichlarning inqilobiy deyilishiga sabab ularning Olam tuzilishi haqidagi tasavvurlarni tubdan o'zgartirganligidir. Olam tuzilishi haqidagi Aristotel falsafasining asosini – Inson va uni o'rab turgan dunyo azaldan mavjud bo'lgan va abadiy mavjud bo'lib qoladi - degan g'oya tashkil etadi. Aristotel sharqda birinchi muallim nomi bilan tanilgan bo'lib, uning ta'limotining buyuk xizmati tabiatshunoslik fanlarini din, metafizika (falsafa) va matematikadan alohida holda o'rganishni joriy etganligidir. Aristotel ta'limotida tabiatni o'rganishda ilmiylik, mantiq va isbotlanganlik turadi. Sharqning buyuk mutaffakirlari Beruniy, Ibn Sino, Farobiy, Xorazmiylarning ilmiy asarlarini Aristotel ta'limotining rivojlantirilishi asosida birinchi sharq renessansiga tamal toshini qo'ygan ilmiy asarlar deyish mumkin. Tabiat hodisalari va ularning qonuniyatlari bo'yicha tadqiqotlarning keyingi bosqichida Ptolomey, Kopernik, Galiley, Kepler kabi olimlarning hissasi katta bo'lsada, asosiy ikkinchi inqilobiy kashfiyot Isaak Nyuton tomonidan amalga oshirildi. Nyuton birinchi bo'lib massaga ega bo'lgan barcha jismlar o'zaro gravitatsion ta'sirlashuv orqali tortishishini va uning qonuniyatlarini aniqladi. Nyutongacha bo'lgan davrda Kepler va boshqalar bir tomondan sayyoralar orasida magnit ta'sirlashuvlar mavjud deb hisoblasalar, ikkinchi tomondan fanning vazifasi ilohiy garmoniya qonuniyatlarini o'rganishdan iborat va bu jarayonlarga aralashib bo'lmaydi deb hisoblar edilar. Tortishuv kuchining asl sababi ma'lum bo'lmasada XIX asrda mexanika, termodinamika, materiyaning kinetik nazariyasini o'z ichiga oluvchi dunyoning mexanik manzarasi hukmron edi. XIX asrning oxiriga kelib elektronning kashf etilishi, Maksvellning elektromagnit maydon nazariyasining yaratilishi Olamning elektromagnit maydon manzarasini – elektr va magnit maydonlarini umumlashtiruvchi nazariyani shakllantirdi [2].

2 – jadval. Olamning fizik manzarasining asosiy tushunchalari va tamoyillari.

Olamning fizik manzarasi	Dastlabki falsafiy g'oyalar	Asosiy tushunchalar	Asosiy tamoyillar
--------------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------

Olamning mexanik manzarasi	Materiya moddiy mavjuddir. Oddiy mexanik harakatdir. Fazo va vaqt mutlaqdir. O'zaro ta'sir fazoning istalgan nuqtasiga bir zumda uzatiladi.	Materiya bo'linmas atomlardan tashkil topgan. Massa inertsiya o'lchovidir. Kuch ta'siridagi harakat bir xil va to'g'ri chiziqli bo'lmaydi. Jismlarning o'zaro ta'siri bilan tortishish kuchlari universaldir.	Nisbiylik printsipti, uzoq muddatli ta'sir tamoyili, determinizm printsipti
Olamning elektromagnit tamoyili	Materiya uzluksiz maydondir. Harakat - maydonda tebranishlarning tarqalishi. Fazo va vaqt nisbiydir. O'zaro ta'sir cheklangan tezlikda uzatiladi	Olam elektromagnit maydon yordamida o'zaro ta'sir qiluvchi zaryadlangan zarralardan tashkil topgan elektrodinamik tizimdir.	Qisqa masofada n ta'sirlashuv printsipti Muvofiqlik printsipti
Olamning kvant maydon manzarasi	Materiya ikki shaklda mavjud: modda va maydon. Harakat - fizik o'zaro ta'sirning alohida holati. O'zaro ta'sir yorug'lik tezligidan katta bo'lmagan cheklangan tezlikda uzatiladi	Moddaning har bir elementi to'lqin va zarracha xossalriga ega. Kuzatish shartlari o'rganilayotgan ob'ekt xususiyatlarining aniqligiga ta'sir qiladi	Noaniqlik printsipti, to'ldiruvchilik printsipti

XX asrning boshlarida Eynshteynning maxsus nisbiylik nazariyasining yaratilishi bilan Olamning yagona fizik manzarasini nisbiylik nazariyasi, Maksvell nazariyasi va mexanikani o'z ichiga oluvchi elektromagnit maydon nazariyasi tushuntira oladi degan fikrlar paydo bo'ldi. Lekin tez orada bu fikr ham asossiz bo'lib chiqdi [3]. Chunki elektromagnit maydonlarning uzluksizligiga asoslangan bu nazariya kvantmexanik va kvantoptik hodisalarni tushuntira olmadi.

Ko'p jihatdan biz hali ham ilmiy va texnologik inqiloblar davrida paydo bo'lgan vaqt va makon tushunchalari bilan yashayapmiz. Ammo olimlar uzoq vaqtdan beri dunyoning odatiy fazoviy tushunchadan tashqariga chiqib, yangi o'lchov modellarini kashf etdilar. Keling, Singulyarlik nima

ekanligini oddiy soʻzlar bilan aytib berishga harakat qilaylik. Singulyarlik soʻzi maxsus, yagona degan maʼnolarni bildirib, har qanday voqea va hodisalarning oʻziga xosligini bildiradi. Bugungi kunda dunyoning ilmiy ommabop nashrlarida singulyarlikning quyidagi turlari tez-tez uchrab turibdi: 1) matematik; 2) kosmologik va astronomik; 3) texnologik; 4) biologik; 5) fizik.

Singulyarlik tushunchasi inson hayoti, fan, texnika, falsafaning turli sohalarida qoʻllaniladi. Har bir sohada u oʻziga xos tarzda tushuntiriladi. Jamiyat, iqtisodiyot, tarix, biologiya jarayonlarining aksariyat qismi maʼlum bir vaqt nuqtasida oʻziga xoslik (singulyarlik) nuqtasini nazarda tutadigan sharoitlarda sodir boʻladi. Ushbu hodisaning rivojlanish asosida giperbola qonuni yotadi. Bir tomondan, matematiklar singulyarlikni funksiyaning maxsus nuqtasi deb atashadi, unda uning qiymati cheksizlikka intiladi. Agar matematika, texnika va biologiya sohalarida singulyarlik juda aniq parametrlarga ega boʻlsa, unda vaziyat yanada murakkablashadi. Tadqiqot obʼektlari yetarli darajada materialga ega boʻlsagina matematik hisob-kitoblar ishonchli boʻladi. Singulyarlikda “Fizika qonunlari oʻz kuchini yoʻqotadi” deyish odat tusiga kirgan. Singulyarlik - bu faqat bir marta sodir boʻladigan narsa. Bizning fikrimizcha, bashorat qilishimiz, yechimlarni izlashimiz va atrof-muhitni oʻz ehtiyojlarimizga moslashtirishimiz mumkin. Asosiy narsa - bu nima boʻlayotganini tushunish va qaytarib boʻlmaydigan muammoli jarayonlarning oldini olish uchun oʻz vaqtida shartlarni oʻzgartirish zarurati tugʻiladi. Chunki singulyarlik - bu cheksiz zichlikka ega nuqta, bu yerda fizikaning barcha qonunlari buzilishi va kelajak haqidagi taxminlar nomaʼlumligicha qoladi. Unda hamma narsa oʻz maʼnosini yoʻqotadi. Nima boʻlayotganini anglab tushunish qiyin. Ehtimol, fiziklar oxir-oqibat singulyarlik (oʻziga xoslik) nima ekanligiga javob topishar. Shu bois, dunyoning ilmiy manzarasining shakllanishi va uning zamonaviy sivilizatsiyaning rivojlanishida, yangi dunyoqarash yoʻnalishlari va strategiyalarini belgilashda fizika va tabiiy fanlarning roli beqiyosdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Лавриненко В. Н., Ратников В. П. (ред.). Концепции современного естествознания. Учебник для вузов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. — 317 с.
2. Худайбердиев, Э.Н, Самандаров, Л.Қ (2021). Методологические проблемы преподавания теории корпускулярно – волнового дуализма для студентов – физиков, Научный вестник СамГУ 3(126)
3. Дубнищева, Т.Я (2006). Концепции современного естествознания. Учеб. пособие для студ. вузов/ Т. Я. Дубнищева. — 6-

е изд., испр. и доп. — М.: Издательский центр «Академия», 2006. — 608 с.

е
н
с
и
с
с
е

М
н
с
н
с
с
е

Universität